

MONITORIZAREA CURRICULUMULUI ȘCOLAR LA DISCIPLINA LIMBA STRĂINĂ: CONCEPT, PARTICULARITĂȚI ȘI EXPERIENȚE

Ion GUȚU

doctor în filologie, conferențiar universitar
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, RM
orcid id: <https://orcid.org/0000-0003-3302-4829>

The national education system, since 1996, has as its basis its educational policies, along with the Education Code, an entire curricular system that regulates all the compartments intended for the pupils (conceptual framework, content components, teaching-learning-evaluation methodologies, guides implementation of curricula, etc.). Since the Curriculum is not a dogma, but a document in perpetual revision and modernization, it is necessary that the Curriculum in foreign languages of the latest generation (2018/2019) knows the continuous monitoring and development of all its compartments (concept, particularities, experiences) and at all cycles (primary and secondary) with the recommendation of a Methodological Framework to the ministry in order to prepare the next curricular generation.

What are the challenges, what theories and methodologies can ensure the cyclical and continuous process of this curricular monitoring and development?

Keywords: *education, curriculum development, foreign language, monitoring, Methodological Framework, revision.*

0. Argument

Învățământul școlar în Republica Moldova are la baza politicilor sale educaționale, începând cu anul 1996, un sistem curricular bine încheiat ce reglementează toate compartimentele destinate parcursului școlar al elevului precum: cadrul conceptual, componentele conținutale, metodologiile de predare-învățare-evaluare, ghidurile de implementare ale curricula, manualele, testele de evaluare etc.

Așa cum Curriculumul nu reprezintă o dogmă, ci un document în perpetuă revizitare și modernizare, este necesar ca aceste politici să fie actualizate și ajustate la contextul social, politic, economic și educațional, conform prevederilor documentelor naționale de referință la zi : *Codul Educației* [1], *Cadrul de Referință al Curriculumului Național* [2], *Strategia de dezvoltare “Educația 2030”* [9], ș.a.

Curriculumul la Limba străină I este parte componentă a Curriculumului Național, cunoaște aceleași etape de evoluție și evaluare (decongestionare (2006), modernizare (2010), dezvoltare (2018/19)), în care scop, în mod periodic și sistemic, trebuie să fie supus unei monitorizări și expertize la toate compartimentele sale (concept, particularități, experiențe) și la toate ciclurile (primar, gimnazial, liceal) pentru asigu-

rarea unei dezvoltări continue și a unei pregătiri graduale de către organele de resort a următoarei generații curriculare cu toate accesoriile de rigoare (ghiduri, manuale, caiete, teste etc.).

Care sunt provocările și nevoile, ce teorii și metodologii pot garanta procesul ciclic și continuu al acestei monitorizări și dezvoltări curriculare ?

1. Nevoia monitorizării Curriculumului Național: provocări, concept, particularități și experiențe

În virtutea faptului că actualul Curriculum Național, inclusiv *Curriculumul la Limba Străină I* [5; 3; 4], se află deja de 5-6 ani în proces de implementare la toate treptele școlare (primară, gimnazială, liceală) cu asigurarea evaluării finale în baza noilor *Programe de examen pentru liceu* [8], pregătirea pentru elaborarea noului Curriculum Național trebuie să admită și să promoveze experiențe și particularități educaționale devenite tradiționale la fiecare etapă. Acestea presupuneau o procedură complexă de monitorizare și evaluare a Curriculumului Național la toate treptele școlare prin elaborarea de studii și expertize științifice.

Astfel, în cadrul subprogramului „Teoria și metodologia monitorizării și dezvoltării continue și ciclice a curriculumului școlar”, cifrul 01.14.01, a Centrului de Cercetări Științifice „Politici educaționale și sociale” din cadrul Universității de Stat din Moldova, a fost elaborat un asemenea *Concept științifico-didactic* coerent, progresiv și clar definit. Ideea-cheie a Conceptului consistă în a oferi Ministerului Educației și Cercetării un mecanism permanent, longitudinal și efectiv de monitorizare a curriculumului școlar la nivel instituțional și național.

Provocările pot veni dinspre nevoia menținerii experienței anterioare de realizare a cercetărilor de rigoare la diferite niveluri și de publicare a unor studii de genul celor care au precedat ultima generație de curricula precum *Cadrul de referință al curriculumului național* [2], *Evaluarea curriculumului național în învățământul general. Studiu* [7], *Evaluarea curriculumului educațional. Aria Limbă și comunicare (studii curriculare)* [6] și care, la fel, ar trebui să anticipeze procesul imediat ulterior de elaborare și promovare a noului Curriculum Național. Aceste studii pot fi completate și de analize sau evaluări inițiate chiar de Ministerul Educației și Cercetării cu angajarea cadrelor didactice de la toate treptele școlare și din toate zonele republicii, cu asigurarea unei expertize universitare de valoare. Cercetările și evaluările curriculare venite dinspre toate aceste instituții educaționale implicate nu pot decât să contribuie la elaborarea și promovarea unui viitor Curriculum Național de calitate, să păstreze și să promoveze aceste particularități curriculare ca un specific educațional și ca bune experiențe nu doar la nivel național, dar și cu impact internațional, întrucât pot permite și ajutama la evitarea barierelor, dificultăților și deficiențelor ce pot sta în calea elaborării unor documente de politici educaționale de valoare.

Nevoia acestei proceduri complexe și graduale va trebui să prevadă :

1. monitorizarea curriculumului scris/proiectat ca sursă de identificare și stabilire a criteriilor de monitorizare.

În acest scop, cercetătorii-monitori și cadrele didactice-monitori din din diferite zone educaționale ale republicii, selectați mai ales în bază de experiențe considerabile cu grad didactic I și superior, dar și cu experiență de începători sau grad didactic II, vor fi implicați în subprogram și vor monitoriza curricula scrise/proiectate în raport cu aspectele inovative, introduse de concepții de curricula, printre care:

- abordarea sistemică a curricula pe discipline din perspectiva postmodernității și tendințelor actuale de dezvoltare curricula pe plan național și internațional,
- valorificarea noului sistem de competențe-cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți,
- atribuirea disciplinelor școlare, prin demersuri curriculare, a noilor oportunități și valențe în formarea personalității elevului: orientarea spre formare a competențelor transversale prin formarea competențelor specifice disciplinelor școlare,
- structurarea curriculumului pe unități de învățare (module),
- asigurarea coerenței dintre: *competențe transversale - competențe specifice disciplinei - unități de competențe; competențe transversale - disciplinele școlare; abordarea intradisciplinară - interdisciplinară,*
- valorificarea unei noi viziuni asupra conceptului de competență: structură, gradualitate, etape de formare etc.,
- reactualizarea conținuturilor pe discipline din perspectiva actualității acestora și oportunităților de a contribui la formarea lor fundamentală în domeniu (pentru a continua studiile în domeniul dat),
- reactualizarea metodologiei de predare-învățare-evaluare: *crearea mediilor de învățare; crearea unui cadru motivațional pentru învățare; diversificarea tehnologiilor didactice și de evaluare inclusiv axate pe competențe și pe descriptorii de performanță,*
- introducerea și funcționarea termenilor noi precum ”unități de competențe/preachiziții”, ”produse de învățare”, ”finalități la finele anului de învățământ”.

2. monitorizarea curriculumului predat-învățat-evaluat (a procesului realizat în baza curriculumului scris).

Aici cercetătorii-monitori și cadrele didactice-monitori vor pune accent pe monitorizarea **funcționalității** *Curricula la disciplina Limba Străină I* [5; 3; 4] (în sens îngust, ar fi programa la Limba Străină I), inclusiv pe *Ghidurile metodologice de implementare a Curricula la Limba Străină I*, pe manuale și alte produse curriculare, dar și pe metodologiile aplicate de cadrele didactice la lecții. Monitorizarea și evaluarea se vor produce la nivel de :

- cadru conceptual (noul concept curricular, abordările psihopedagogice actuale etc.),
- administrare a disciplinei (corelația logică și armonioasă între ore și unități de conținut),
- sistem și tipologii de competențe (cheie/transversale/transdisciplinare/interdisciplinare/ generale/specifice),
- corelații între tipurile de competențe (transversale-specifice, transdisciplinare-interdisciplinare, interdisciplinare-specifice etc.),

- structură a unității de învățare (precedentă ori modificată),
- legătură dintre unitățile de competențe-unitățile de conținut-activitățile și produsele de învățare recomandate,
- corelații între conținuturi lingvistice (menținute ori decongestionate) și contexte tematice (obligator actualizate ca prioritate și condiție a unei reforme curriculare),
- tipuri de activități (producere, receptare, interacțiune, mediere) și forme de comunicare (orală, scrisă, audiovizuală),
- interdependențe între acte de comunicare (la nivel de curriculum) și acte de vorbire (la nivel de manual, situație de vorbire autentică sau simulată),
- progresie a unităților de competențe în cadrul competenței (stabilirea verbelor ce asigură progresia competenței până la final de ciclu de studii sau nivel de complexitate a competenței),
- complexitate a competenței (cunoaștere/aplicare/integrare) conform clasei/nivelului de cunoaștere a limbii străine în baza Cadrului european comun de referință al limbilor (A1-A2-B1),
- corelație între tipuri de competențe (lingvistice, sociolingvistice, pragmatice) și tipuri de finalități în creștere (competențe variate și pertinente fiecărei trepte școlare),
- legătură dintre competența (pluri/inter)culturală actuală și noua competență plurilingvă etc.

2. Rezultatele monitorizării și recomandările propuse pentru dezvoltarea sinergetică a noului curriculum școlar

Până la început de an școlar, cercetătorul științific coordonator va organiza sesiunea de formare cu cadrele didactice-monitori, se vor discuta și se va elabora pentru fiecare cadru didactic *Referențialul metodologic*, în care vor fi fixate analizele și evaluările efectuate pe tot parcursul anului de studiu.

La sfârșit de an școlar, cercetătorul științific coordonator va formula, în baza datelor obținute din *Referențialul metodologic* al fiecărui cadru didactic-monitor, concluzii finale privind funcționalitatea Curriculumului școlar la LS I și va elabora un *Referențial metodologic de dezvoltare continuă* a acestor curricula la toate treptele școlare prin corectarea/lichidarea incoerențelor stabilite în urma monitorizării.

Aceste recomandări ar putea viza conținuturile ce reprezintă mijloc de formare/ dezvoltare a competențelor elevilor, în care scop concepătorii de curricula ar putea să se centreze pe o serie de aspecte de renovare curriculară centrală cum ar fi:

- micșorarea numărului de discipline școlare obligatorii prin integrarea lor, plasarea unor discipline în categoria disciplinelor opționale sau transferul lor în zona învățământului non formal.
- selectarea unităților de conținut pe discipline actuale și adaptate la contextul social, politic, economic și educațional, raportate totodată și la nevoile și interesele elevilor.

- identificarea clară a nucleului ”cunoștințelor de bază” pentru fiecare disciplină, care ar asigura formarea eficientă a competențelor elevilor în raport cu oportunitățile și particularitățile lor individuale.
- selectarea și organizarea conținuturilor în raport cu valențele lor formative și în corespundere cu finalitățile proiectate pe disciplinele de studii.

Referențialul metodologic se va înainta către minister pentru luarea deciziilor adecvate în vederea reglării curriculumului școlar în funcție și dezvoltării graduale și armonioase a politicilor curriculare naționale.

Experiențele anterioare dictează ca prioritate pentru etapa următoare de dezvoltare curriculară nevoia obligatorie de organizare a *sinergiilor finale* de prezentare, explicare, dezbateri și evaluare națională a noului curriculum școlar, înainte de publicare și punere în aplicare, prin care să se reunească, sub auspiciile Ministerului Educației și Cercetării și a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, actorii implicați în procesul național de implementare a noului curriculum: *autorii de curricula*, **autorii de manuale** (absenți până acum la acest ritual educațional), *reprezentanții regionali ai corpului profesoral* (centre la sud, centru, nord), *reprezentanții asociațiilor obștești ale părinților* și cu consultarea *consiliilor elevilor* (la fel absenți până acum) din republică.

Concluzii

Sistemul curricular național reglementează prin politicile sale educaționale toate compartimentele destinate formării parcursului școlar plenar al elevului și necesită o perpetuă revizuire și actualizare prin monitorizare și evaluare, ale căror rezultate trebuie să asigure pregătirea noii generații de curricula naționale.

Curriculumul la Limba Străină I de ultimă generație (2018/2019) nu face excepție și la fel trebuie să cunoască monitorizarea și dezvoltarea continuă a tuturor compartimentelor sale și la toate treptele școlare cu recomandarea unui *Referențial metodologic de dezvoltare continuă* către minister în vederea pregătirii următoarei generații curriculare.

Totodată, actorii implicați în procesul național de implementare a noului curriculum - autorii de curricula, autorii de manuale, reprezentanții regionali ai corpului profesoral, reprezentanții asociațiilor obștești ale părinților și consiliile elevilor - trebuie să fie reuniți în cadrul unor sinergii ce ar asigura armonizarea comprehensiunii omogene a prevederilor noului curriculum de către toți actorii actului educațional. Necesitatea includerii în acest proces a autorilor de manuale se explică prin importanța misiunii acestora ca *mediatori* între autorii de curricula, concepatori ai noii filosofii curriculare, și profesorii, implementatori ai acestei filosofii, fără a fi neglijați elevii, co-parteneri ai actului educațional.

Bibliografie:

1. *Codul Educației al Republicii Moldova* (2014) - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
2. GUȚU, Vladimir, BUCUN, Nicolae, GHICOV, Adrian [et al.] ; coord. (2017) - *Cadrul de referință al curriculumului național*. Min. Educației, Culturii și Cercet. al Rep. Moldova. – Chișinău : Lyceum (F.E.-P. “Tipografia Centrală”)

3. CUTASEVICI, A. [et al.] (coord.), GUȚU, VI., GUȚU, I. (exp. coord.), MUNCA-AFTENEV, D. (coord.) [et al.]. *Limba străină : Curriculum național : Clasele 5-9 : Curriculum disciplinar: Ghid de implementare* / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – Chișinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”)
4. CUTASEVICI, A. [et al.] (coord.), GUȚU, VI., GUȚU, I. (exp. coord.), MUNCA-AFTENEV, D. (coord.) [et al.]. *Limba străină : Curriculum național : Clasele 10-12 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare* / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. - Chișinău : Lyceum, 2020 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”)
5. GUȚU, Vladimir (coord.), GHICOV, Adrian, GUȚU, Ion et al. (2018) *Evaluarea curriculumului educațional. Aria Limbă și comunicare (studii curriculare)*. USM, UNICEF Moldova. Chișinău, CEP USM
6. GUȚU, Ion (coord.), GUȚU, Ion, MUNCA-AFTENEV, Daniela et alii (autori) (2018) *Învățământul primar. Curriculum National. Limba străină I. Curriculumul disciplinar. Ghidul de implementare a curriculumului disciplinar*. Chișinău, MECC, 2018
7. POGOLȘA, Lilia, CRUDU, Valentin (coord.) (2018) - *Evaluarea curriculumului național în învățământul general. Studiu*. Chișinău, MECC, IȘE
8. *Programe de examen pentru liceu, MEC/ANCE*, (2021) -<https://ance.gov.md/content/programe-de-examene>
9. *Strategia de dezvoltare „Educația 2030”* (2023) -https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-900-mec-2022_1.pdf

Articolul a fost elaborat în cadrul Subprogramului (2024-2027) ”Teoria și metodologia monitorizării și dezvoltării continue și ciclice a curriculumului școlar”, cifra 01.14.01, din cadrul Centrului de Cercetări Științifice ”Politici educaționale și sociale” al Universității de Stat din Moldova.